

ДРЕВНИЕ И СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИЕЙ

Абдурауфов Забихулло Шовкатович

Магистрант 2 курса университета «Oriental»

zabihulloabduraufov07@gmail.com

Аннотация.

В статье даются сведения про дипломатические, экономические и культурные отношения стран Центральной Азии с Китаем с древнейших времен до X века н.э. В статье анализируются контакты данных государств и приводится к такому мнению, что наши отношения складывались не только благодаря Великому Шелковому пути, но и с борьбой вражескими племенами, которые считались опасными для наших государств. А также в статье написано про экономические отношения и развитие торговых отношений между государствами.

Ключевые слова: Центральная Азия, Китай, Великий Шёлковый путь, Сыма Цянь, Давань, династия Хань, торговля, экономика, буддизм, культура.

Основная часть.

К 2024 году официально Республика Узбекистан установила с 156 государствами дипломатические отношения [1], некоторыми из этих государств наши отношения начались еще с древнейших времен. Благодаря Великому Шёлковому пути о нашем регионе узнали многие государства, и что стало толчком для развития дипломатических, экономических, торговых и культурных отношений.

Отношения Китая с Центральной Азией имеют древние корни, уходящие в глубину I тысячелетия до н.э. Уже в эпоху ранних китайских государств территория Центральной Азии рассматривалась как важное стратегическое и экономическое пространство, связывающее Восток и Запад

[11].

Политические цели у народов Китая и Центральной Азии были очень похожими и может быть это определило дальнейшее развитие других сфер. Нападение кочевых племен было одинаковой угрозой для обеих государств и поэтому они в дальнейшем объединяют свои силы для борьбы с ними.

Первые сведения о народах Центральной Азии содержатся в китайских хрониках периода Чжоу и Цинь, где упоминаются кочевые племена сюнну, юэчжи и усунь, населявшие обширные пространства к западу от Китая [4]. Эти народы играли важную роль в формировании внешней политики Китая, поскольку представляли, как торговых партнёров, так и военную угрозу.

Дальнейшие сведения об отношениях о Центральной Азии с Китаем приводятся в труде Сыма Цяня «Исторические записки» [11], в котором даются уникальные сведения о территории нашего края. Центральная Азия выступала не только транзитным регионом, но и самостоятельным центром политической и культурной жизни.

Существенный этап в развитии китайско-центральноазиатских отношений связан с эпохой династии Хань (II век до н.э. – II век н.э.). Именно в этот период Китай впервые установил системные дипломатические контакты с государствами Центральной Азии [2]. Ключевую роль сыграло посольство Чжан Цяня, направленное в 138 году до н.э. к юэчжи. Его путешествие стало важнейшим источником информации о странах Ферганы, Согды и Бактрии [10].

У Китая растет интерес к «Восточным странам» и поэтому в 140 году до н.э. Чжан Цзянь отправляется в качестве посла к этим регионам. Чжан Цзянь посетил территорию Турана и побывал таких местах как страна Усунов, государство Давань и Кангха, Большой Юэчжи, Дахя (Батрия), Альси (Парфия) и получил ценные сведения для развития экономических, торговых и культурных отношений между ними [13]. Основной задачей послов Чжан

Цзянь установление дружественных контактов для борьбы с племенами хуннов и создание против них союзов. Однако глава племени юечжи отказался создавать с ними союза.

Чжан Цянь посетил территории современного Узбекистана, Таджикистана и Афганистана, описав высокий уровень земледелия, развитое ремесло и торговлю. Его сообщения убедили ханьских правителей в необходимости установления постоянных связей с Центральной Азией, что стало началом формирования Великого шелкового пути.

В 124 и 121 годах до н.э. китайцы дали сокрушительный удар хуннам, и таким образом они полностью установили контроль над западными путями [5]. Победа над хуннами обеспечила для китайцев, сконцентрировать свое внимание на развитие политических и экономических отношений между западными странами. По данным китайских источникам, с 121 года до н.э. Китайский император в год 5 или 6 раз, а в некоторых случаях и по 10 раз отправлял послов государствам Давань, Бактрия и Парфия. В это время в отношениях между Центральной Азией и Китаем особую роль играла государство Давань. Ферганская долина для китайцев с одной стороны выполняла задачу моста, который соединял западные регионы с Китаем со второй стороны у китайцев всегда вызывал интерес и спрос на ферганских скакунов, и они хотели оснастить свою армию лошадьми, которые были привезены из ферганской долины [5].

Великий шелковый путь сыграл ключевую роль в экономических отношениях между Китаем и Центральной Азией. Через этот путь осуществлялся обмен шелком, чаем, металлами, лошадьми, драгоценными камнями и сельскохозяйственной продукцией. Особенно ценились ферганские лошади, которые Китай активно закупал для укрепления своей армии [2].

Помимо торговли, развивались и посольские отношения. Китай

направлял официальные миссии в государства Давань (Фергана), Кангюй и Парфию. В ответ центральноазиатские правители отправляли свои посольства в Чаньань, что способствовало укреплению политических и культурных контактов [7].

Центральная Азия играла важную роль для налаживания контактов между Китаем и странами Передней Азии и Европы. Благодаря торговцам из Центральной Азии товары, производимые в Китае, поступали на рынки западных стран, например ткани на основе китайского шелка, предметы из стекла, китайские монеты у-шу, кай-юань, тун-бао, которые были найдены археологами в Ферганской долине являются надежным фактом этих торговых отношений [8].

Важным аспектом отношений было культурное и религиозное взаимодействие. Через Центральную Азию в Китай проник буддизм, сыгравший огромную роль в духовной жизни китайского общества. Центральноазиатские монахи и переводчики, такие как Кумараджива, внесли значительный вклад в распространение буддийских текстов [6].

Отношения между народами Центральной Азии и Китая продолжились и в период Кушанского государства. Ключевым фактором для развития и процветания отношений между Кушанской империей и Китаем стало распространение государственной религии буддизма на территории Китая. В китайских источниках приводится что во времена правления династии Вэй (220-266 гг.), отправлены Кушанским правителем Васудева послы прибыли во дворец императора Китая для установления дипломатических, экономических, торговых и культурных отношений [9].

В период III–VI веков н.э. отношения Китая с Центральной Азией продолжали развиваться, несмотря на политическую раздробленность региона. Об этих отношениях приводятся сведения в произведениях Ат-Табарий «Тарих ар-расул ва-л-мулук ва-л-хулафа», Ал-Утбий и Ибн ал-Асир

[3]. Китай был заинтересован налаживании отношений с государством Эфталитов, так как через эту территорию проходил важнейший путь, который объединял данную государство с Ираном и Византией. Правители династии из Северного Вей 3 раза отправляли послов с различными миссиями, 713 году было отправлено из Самарканда железный шит, керамические изделия, страусиное яйцо, карликовых людей и танцовщиц. Из Тохаристана в VII-VIII веке было отправлено лошади, свыше 200 видов лекарственных трав, изделия сделанных из стекла и горных кристаллов. Из Чача были доставлены вино, приготовленный по «Иранскому методу». И в тоже время, археологических памятниках в Центральной Азии можно встретить бронзовую зеркала и другие предметы, произведённый в Китае [10].

Из Китая в Центральную Азию в основном доставлялись ткани из шелка, а из Центральной Азии преимущественно ткани из хлопка и меха. Например, в 682 году посол из Тохаристана преподнес Китайскому императору одежда из куска золота. В 726 году правитель Бухары отправил в качестве подарка множество даров в числе которых был Византийский ковёр [9].

В раннем средневековье согдийцы стали ключевыми посредниками в Великом Шелковом пути. Они играли ключевую роль в развитии торговых и культурных отношений народов Центральной Азии с Китаем. За счет им было распространено различные виды письма по всей шелковому пути. Благодаря музыкальному искусству Центральной Азии, и распространению таких музыкальных инструментов как скрипка, цимбалы и дудка китайская музыкальная и танцевальная культура получила новые элементы. Музыканты и танцовщицы из Центральной Азии были очень популярны среди местного населения в Китае [10].

С эпохой династии Тан (VII–X века) китайско-центральноазиатские связи достигли нового расцвета. Китай установил контроль над значительной

частью Восточного Туркестана, обеспечив безопасность торговых путей [12]. В этот период активно развивались дипломатические, экономические и культурные контакты с Самаркандом, Бухарой и Чачем.

Китайские путешественники и монахи, такие как Сюаньцзан, посещали Центральную Азию, оставив ценные описания городов, народов и религиозной жизни региона. Его труд «Записки о западных странах» является важнейшим источником по истории Центральной Азии раннего средневековья.

Социальные отношения также характеризовались взаимным влиянием. В Центральной Азии распространялись элементы китайской материальной культуры, тогда как в Китае заимствовались музыкальные, танцевальные и художественные традиции согдийского и тюркского происхождения [7].

К X веку н.э. вследствие изменения международной обстановки и ослабления династии Тан интенсивность прямых контактов сократилась, однако накопленный опыт взаимодействия оказал долговременное влияние на развитие обоих регионов [12].

Выводы.

Из данной статьи можно сделать следующие выводы, что дипломатические отношения между народами Центральной Азии развивались с древнейших времен, ещё до визита посла Сыма Цянь в государство Давань.

Развитию наших отношений особую роль играл Великий Шёлковый путь, который проходил через наши территории, и являлся одним из важнейших путей до XVI века, и этот путь не только служил для развития торговли, но и обмену богатой культурой и традициями между странами.

Высшим расцветом отношений между Китаем и странами Центральной Азии было во время правления династии Тан, так как она установила контроль над западными землями, и развивало торговые отношения между

государствами.

Список использованной литературы.

1. <https://gov.uz/ru/mfa/pages/o-zbekiston-respublikasi-diplomatik-munosabatlar-o-rnatgan-davlatlar>
2. Liu Xinru. The Silk Road in World History. – New York: Oxford University Press, 2010. – P. 23–30.
3. Ахмедов Б.А. Роль Центрально азиатских источников в изучении торговых, политических и культурных связей Средней Азии с Китаем в средние века. // Новое в изучении Китая. – М.: Наука, 1988. – С 143-144.
4. Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. – СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1851. – Т. 1. – С. 45–52.
5. Боровкова Л.А. Запад Центральной Азии во II в. до н.э. – VIII в н.э. – М.: Наука, 1989. – С. 19-21
6. Гумилёв Л.Н. Древние тюрки. – М.: Наука, 1967. – С. 112–118.
7. Литвинский Б.А. История Центральной Азии в древности и раннем средневековье. – М.: Восточная литература, 1998. – С. 201–210.
8. Мавлонов У. Древние пути Центральной Азии, этапы возникновения и развития. – Ташкент: Академия, 2008. – С. 125
9. Мирзаев Р. Геополитика нового Шелкового пути. – М.: Известия 2004 – С. 78.
10. Савчук-Курбанов С. Китай – Узбекистан: многовековые истоки торгово-экономического и культурно-просветительского партнёрства. // Материалы научно-практической конференции «Китай и современный мир». Ташкент, 29.09.2009 г. – С. 12.

- 11.Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). – Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 1959. – С. 287–295.
- 12.Сюаньцзан. Записки о западных странах эпохи Великой Тан. – Пекин: Жэньминь чубаньшэ, 1985. – С. 134–150.
- 13.Ходжаев А. Китайский фактор в Центральной Азии. – Ташкент: Фан, 2007. – С 26.